

Нестеренко М.О., Линнік В.В.

Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків

**РИГІДНІСТЬ У СТРУКТУРІ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ
ПСИХОЛОГІВ
RIGIDITY IN THE PERSONALITY STRUCTURE OF FUTURE
PSYCHOLOGISTS**

Theoretical approaches to understanding the essence of mental rigidity are analyzed in theses. It is outlined that it is considered either as a characteristic of an individual, or as a universal characteristic of all mental activity. It is described that the indicator of mental rigidity is the continuum "rigidity/flexibility". The main attention is paid to the relationship of rigidity with personality traits, the acquisition of professional instructions, and stress. It is indicated that rigidity reduces adaptation potential, causes professional deformation and leads to mental disorders.

Keywords: rigidity, mental rigidity, flexibility, personality, psychologists

В умовах мінливого сьогодення зростають вимоги до особистості та діяльності професіонала. Відповідно на перший план виходять питання, пов'язані з готовністю спеціаліста адекватно сприймати та реагувати на нову реальність, вимоги соціального, професійного середовища, діяти по-новому. У психологічних дослідженнях детермінант соціально-професійної успішності людини дедалі частіше звертається увага на психічну ригідність, яка проявляється як неготовність до змін програми дій в умовах перебудови. Особливу актуальність набуває ця проблема в різних видах професійної діяльності типу «людина-людина», до яких відноситься і практична психологія.

Значна увага у дослідженнях проблеми професійної придатності практичного психолога приділяється як професійній компетентності фахівця, так і його особистості. При цьому вказується, що «...надзвичайно важливу роль відіграють саме особистісні якості фахівця, які безпосередньо впливають на якість психологічної допомоги іншим людям (Приходько Ю.О., 2017). Багато дослідників серед значущих для психолога особистісних якостей виокремлюють ригідність, оскільки надання психологічної допомоги вимагає від спеціаліста гнучкості при необхідності пошуку альтернатив, здатності використовувати різні варіанти рішень проблем клієнта. Зокрема, В.М. Карандашова звертає увагу на гнучкість поведінки, відкритість професіонала (за Марценюк М.О., 2014). Н.В. Чепелева та Н.І. Пов'якель включають у когнітивну підструктуру моделі особистості практичного психолога гнучкість і динамічність мислення, пластичність (Чепелева Н.В., Пов'якель Н.І., 1998). Г.В. Залевський говорить про несумісність ригідності особистості та вимог професії практичний психолог (Залевський Г.В., 2004). А.Є. Айві, Б.М. Айві

визначають в якості психологічних причин професійних помилок психологів ригідність, яка присутня в структурі особистості (за Васьківською С.В., 2011).

До проблеми психічної ригідності особистості зверталися такі науковці, як: С.В. Аносенкова, Є.О. Балабушка, З.О. Кіреєва, М.О. Нестеренко, Н.І. Пов'якель, Л.В. П'янківська, А. Адлер, Е.В. Галажинський, В.Г. Залевський, Р. Кеттелл, К. Роджерс, З. Фрейд та ін. У працях цих авторів розглядалися різні аспекти проблеми психічної ригідності. Проте сьогодні спостерігається відсутність єдиного розуміння й чітко сформульованого трактування поняття «психічної ригідності». Так, ригідність, з одного боку, розуміється як інтегральна характеристика особистості, її найважливіший компонент, який визначає схильність людини до фіксованих форм поведінки та відображає труднощі коректування поведінки у відповідності з об'єктивними вимогами ситуації. З іншого боку, психічна ригідність розглядається як явище загальносистемного порядку, як універсальна характеристика всієї психічної діяльності, що є мірою самоорганізації та відкритості психічної системи в світ, рівнем її стійкості (Нестеренко М.О., 2006; П'янківська Л.В., 2020). Континуум «ригідність/флексібільність» стає показником цієї якості, тенденцій до змін і збереження, а відкритість системи стає гарантом її стійкості (Галажинський Е.В., 2011). Деякі науковці протиставляють ригідності флексібільність, яку поділяють на адаптивну, що виявляється у швидкій зміні установок за необхідності та на спонтанну, яка виражається у різноманітності ідей у неструктурованій діяльності (Псядло Е.М., 2007).

Аналіз сучасних визначень психічної ригідності дозволив визначити Д.С. Шаріповій, що вона «у сучасній літературі визначається альтернативно: як характеристика особистості або поведінки; як характеристика окремих областей особистості; як формально-динамічна або змістовна характеристика особистості та поведінки; як характеристика нормальної або патологічно зміненої особистості (Шаріпова Д.С., 2014). Існуюча різноманітність понять викликає труднощі при вивченні даного феномену.

У цілій низці досліджень розкриті психофізіологічні та нейробіологічні механізми ригідності як стереотипні форми реагування, взаємозв'язок ригідності з соціальною, шкільною адаптацією, до умов мирного життя (Балабушка Є.О., 2018; Залевський Г.В., 2004; Галанжинський Е.В., 2011), із набуттям професійних настанов (Акімова М.А., 2007), із сприйняттям часу (Аносенкова С.В., Кіреєва З.О., 2019), із негативними психічними станами у межах норми та при патологічних станах (Думброва О., 2019; Китаєва О.А., 2013). Показана специфіка вікової динаміки та статевих проявів ригідності (Залевський Г.В., 2004). У значно меншій мірі знайшли своє відображення в дослідженнях питання ролі ригідності у структурі особистості людей, які знаходяться на стадіях

оволодіння професією, зокрема практичною психологією. Актуальність і недостатня розробленість проблеми вимагають проведення дослідження виявлення ролі ригідності в структурі особистості майбутнього психолога задля глибшого розуміння проблеми психічної ригідності та її ролі у професійної діяльності типу «людина-людина», до якої відноситься й професія практичного психолога.